

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1155 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lolashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	

SURXONDARYO VILOYATIDA DORIVOR O'SIMLIKLARNI YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna

Termiz davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0008-2696-3629

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirilgan korxonalar misolida dorivor o'simliklarni yetishtirishning an'anaviy ekinlar yetishtirish bilan solishtirganda iqtisodiy samaradorligi baholangan. Shuningdek, Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklar yetishtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy samaradorlik, dorivor o'simlik materiallari, kavrak, romashka, iqtisodiy-statistik usullar.

Abstract: The article provides an assessment of the economic efficiency of medicinal plant cultivation compared to the cultivation of traditional crops using the example of enterprises specializing in the production of agricultural products. Proposals and recommendations for increasing the efficiency of medicinal plant cultivation in the Surkhondaryo region have also been developed.

Key words: economic efficiency, medicinal plant raw materials, calendula, chamomile, economic and statistical methods.

Аннотация: В статье дана оценка экономической эффективности возделывания лекарственных растений по сравнению с возделыванием традиционных культур на примере предприятий, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции. Разработаны также предложения и рекомендации по повышению эффективности выращивания лекарственных растений в Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: экономическая эффективность, лекарственное растительное сырье, календула, ромашка, экономико-статистические методы.

KIRISH

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda farmatsevtika bozori tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri sanaladi. Aholining sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda tabiiy dorivor o'simlik preparatlariga bo'lgan talabni oshiradi.

Bu esa, qishloq xo'jaligi sohasi faoliya yurutuvchi xo'jalik toifalari tomonidan dorivor o'simlik mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Bunday sanoatning hududiy jihatdan rivojlantirish uchun asosan tog' etaklari va o'rmon zonalari qulay hisoblanadi (1-rasm). O'zbekistonning janubiy qismi joylashuv nuqtai nazardan ko'plab dorivor ekinlarni etishtirish uchun boshqa hududlarga qaraganda ko'proq mos keladi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish vositalaridan faol foydalanmaslik hisobiga ushbu hududdagi ko'plab qishloq xo'jaligida foydalanish intensivligining tiklanishi va ekologik jihatdan muammolarga olib kelmoqda (1-rasm).

1-rasm. Mintaqalarda farmatsevtika sanoati uchun dorivor o'simliklar xomashyosi manbalari¹.

1 Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda dorivor o'simlik mahsulotlarini yetishtirish orqali farmatseftika sanoatini rivojlantirish masalalari ko'pchilik xorijlik va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan ilmiy asoslanib, iqtisodiy-statistik jihatidan tahlil qilingan. Jumladan, N. Varshney, D. Jain, Dr. Pracheta, D. Mitra, M.Fahim, N.Nasim, I.S.Sandeep, S.Mohanty, O.A.Melnikova, M.Y.Melnikov, E.B.Karachevskaya, S.S.G'ulomov, O.A.Abdug'aniyev, N.R.Xo'jaqulovlar ilmiy asarlarida mazkur sohaga e'tibor qaratganlar.

Shuni aytish kerakki, oldingi va hozirgi davrda dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash masalalarini o'rganish dolzarb masala bo'lgan. Mazkur tadqiqotlar mintaqalarda dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash orqali farmatseftika sanoatini rivojlantirishning mazmun-mohiyati va uning asosiy xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan. Bir qancha iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida mintaqalarda dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash mexanizmlarini takomillashtirishning boshqa iqtisodiy kategoriyalar bilan uzviy bog'liqda ko'rib chiqqanligini ham uchratish mumkin. Masalan, akademik S.S.G'ulomov tadqiqotlarida dorivor qishloq xo'jaligi mahsulotlarining inson salomatligiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilib, bu holatni mintaqalarda innovatsiyalarni ahamiyatini oshirish orqali ta'minlash mumkin² degan yondashuvni ilgari suradi. Shuningdek, O'.Axmedov ham mintaqalarda dorivor o'simliklar yetishtirish masalalarini o'rganib chiqqan bo'lib, uning fikricha, O'zbekiston Respublikasida farmatseftika sanoatini jadallik bilan rivojlanishi dorivor o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talabni keskin ortishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun, farmatseftika sanoati korxonalarining dorivor o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talabini, faqatgina, hududiy darajada dorivor o'simliklar yetishtirish orqaligina qondirish maqsadga muvofiqligi ko'rsatilgan³.

O.R.Fayziyev esa, o'z asarida asosan hududlarda dorivor va foydali qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va qayta ishlashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirishga e'tibor qaratadi. Shuningdek, ushbu ilmiy ishda qishloq xo'jaligi sohasida dorivor o'simliklarni yetishtirish samaradorligini baholaydigan asosiy omillarning ta'riflari keltirilgan⁴.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan yana biri O.A.Abdug'aniyev ilmiy ishlarida asosan iste'mol savatini optimallashtirish masallariga e'tibor qaratgan. Uning fikricha, mintaqalarda iste'mol savatini optimallashtirish iqtisodiy va tibbiy omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli farmatseftika sanoatini rivojlantirishning iqtisodiy-statistik tahlilini ekonometrik modellar yordamida amalga oshirish bugungi kunning juda muhim masalalaridan hisoblanadi⁵. N.R.Xo'jaqulova ilmiy tadqiqot ishlarida asosan dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish masallariga e'tibor qaratgan. Uning fikricha, mintaqalarda «Dorivor o'simlikchilik klaster-kooperatsiyasi»ni tashkil etish zarur. Buning natijasi dorivor o'simliklarni yetishtirish, quritish, saqlash, qayta ishlash va tayyor mahsulot sotishni yagona tizimga birlashtiradi⁶.

Xorijlik olimlardan Muhammad Fahim o'zining "Role of medicinal plant in human health disease" nomli maqolasida aholi salomatligida dorivor o'simliklarning o'rnini juda muhim ekanligini yoritib bergan. Mazkur maqolada mintaqalarda aholi salomatligini yaxshilash uchun dorivor o'simliklar va farmatseftikaning sanoatini rivojlantirishning iqtisodiy-statistik tahlili amalga oshiriladi⁷.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirish uchun qulay bo'lgan geografik joylashish va tabiiy iqlim sharoitlariga qaramasdan, viloyatda bu kabi faoliyat bilan shug'ullanadigan korxonalar va xo'jalik toifalari juda kam. Mavjud korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari va iqtisodiy natijalarini tahlil qilish uning rentabelligi va yuqori barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot o'tkazish va taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish uchun quyidagi iqtisodiy-statistik usullardan foydalanilgan: monografik; statistik usullar; mantiqiy yondashuv, solishtirma tahlil.

2 S.S.G'ulomov, D.S.Almatova // "Mintaqalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsiyalarning roli." // O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmuasi tarmoqlorida innovatsion boshqaruv faoliyatini modernizatsiyalash va rivojlantirish muammolari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari (1-qism).T.: TDAU.- 2014y., 15-aprel. 24-26 betlar.

3 O'.Axmedov, A.Ergashev. // "Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya". // Darslik. SHAFQAT NUR FAYZ., 2020-yil. 6-20 betlar.

4 O.R.Fayziyev // "Moyli ekinlar donini yetishtirish va qayta ishlashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish" nomli i.f.f.d. dissertatsiyasi. //T., ToshDAU, 2021y.

5 O.A.Abdug'aniyev. Iste'mol savatiga kiruvchi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish // Dissertatsiya (Rhd). Toshkent 2020 y.

6 N.R.Xo'jaqulova. // Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish. // PhD. Dissertatsiya. Qarshi 2023 y.

7 Mohammed Faheem and Dr. Sumer Singh. // "Role of medicinal plants in human health disease" // International Journal of Current Research Vol. 12, Issue, 11, pp.14695-14697, November, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24941/ijcr>.

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo viloyati respublikamizning janubiy mintaqasi bo'lib, dorivor o'simliklar yetishtirish jihatidan eng qulay hududlar biridir. Viloyatda dorivor o'simliklar yetishtirish faoliyatini tashkil qilish Surxondaryo viloyati o'rmon xo'jaligi boshqarmasi tomonidan amalga oshiriladi. Hozirda mazkur boshqarma tarkibida Boysun, Bobotog', Surxondaryo, Qiziriq va Uzun davlat o'rmon xo'jaliklari hamda Hisor ixtisoslashgan o'rmon xo'jaliklari mavjud. Viloyat o'rmon xo'jaliklarining umumiy yer maydoni 367 ming 73 gektarni tashkil etadi. Bular quyidagicha:

- 148 288 gektar o'rmon bilan qoplangan yerlar;
- 1 380 gektar haydaladigan yerlar;
- 82 776 gektar yaylovlar;
- 84 gektar bog'lar (uzum va tutzorlar);
- 134 544 gektari boshqa yerlar.

Ayni vaqtda Surxondaryo viloyati o'rmon xo'jaliklarining 19 gektar yer maydonlariga 5,5 tonna manzarali va mevali daraxtlar ekilgan, shuningdek, 22,2 gektar maydonga 1 200 ming donadan ortiq daraxt nihollari yetishtirilmoqda⁸. Viloyatda mahalliy dorivor o'simliklar asosan Boysun DO'X, Qiziriq DO'X, Uzun DO'X, Bobotog' DO'X, Hisor IDO'X va Surxondaryo DO'Xlarining o'rmon fondi va yaylov yer maydonlari hisobiga ishlab chiqariladi. Ayni vaqtda viloyatda dorivor o'simliklar yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jalik toifalar soni ortib bormoqda. Bularga Boysun DO'X hududida faoliyat yurituvchi "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasini misol qilib keltirishimiz mumkin.

"Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi asosan kavrak dorivor o'simligi yetishtirishga ixtisoslashgan. 2024-yilda korxonaning umumiy yer maydoni 67.5 gektarni tashkil qilmoqda. Bundan tashqari korxonada bug'doy va arpa mahsulotlari ham ishlab chiqariladi.

"Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasining kavrak dorivor o'simligi yetishtirish loyihasi bilan 15 yildan ortiq vaqt davomida amalga oshirilib kelinmoqda, har bir gektar maydonga o'rtacha 60-70 ming AQSH dollari miqdorida mablag' sarflaydi. Kichik 15x3 o'lchamda maydonlar tashkil qilinib, 4-5 kg kavrak urug'lari sepilmoqda. Yetishtirilgan kavrak dorivor o'simligining xomashyolari asosan Afg'oniston va Hindiston davlatlariga eksport qilinmoqda (1 kg shirasi 150 dollordan eksport qilinmoqda). Hozirda mazkur loyiha juda yaxshi samara bermoqda. Odatda, bir gektar moydonda 30 ming tup kavrak yetishtirish, har bir ko'chatdan 50 gramdan (kavrak shirasi) hosil olish imkonini mavjud. Buning natijasida 1 gektar maydondan maksimal 225 ming AQSH. dollar miqdorida daromad qilish mumkin. Shuningdek, korxonadan qishloq hududlariga yaqin, chekka mahallalardan ishchi kuchi jalb qilingan, har bir gektar yer maydoni uchun 1 nafar doimiy 5 nafar mavsumiy ishchi o'rni yaratilgan.

O'zbekistonda ko'rib chiqilayotgan dorivor mahsulot bozori so'nggi yillarda juda beqaror bo'lib, bu "Boysun taraqqiyot Muhammad" kabi korxonalar tomonidan uni amalga oshirishning iqtisodiy samaradorligiga olib keladi. So'nggi yillarda korxonada faoliyatida kavrak yetishtirishda aniqlangan umumiy tendentsiya yuqoriga ko'tarildi (2-rasm).

2-rasm. "Boysun taraqqiyot Muhammad" kavrak dorivor o'simlik xomashyosini daromadga nisbatan sotish rentabelligi (foizda).

8 <https://yuz.uz/uz/news/surxondaryo-ormonlari-haqida-nimalarni-bilasiz>

Kavrak o'simligini yetishtirish va hosilni yig'ib olishda qo'shimcha noyob qishloq xo'jaligi texnikasi talab qilinmaydi, xususan, ekishdan keyingi parvarishlash jarayonlari arzon uskunalar yordamida amalga oshirilishi sohaning yutug'idir.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligida mavjud hajmlar bo'yicha asosiy va eng qat'iy cheklangan resurs yer hisoblanadi. Bu kabi ekinni yetishtirish uchun ekin maydonlaridan foydalanish samaradorligini baholash har qanday xo'jalik toifalari uchun juda muhim. Boysun DO'X balansida foydalanishga yaroqli qishloq xo'jaligi yerlari juda kam. Shuning hisobiga korxonaning ekin maydonlardan foydalanish samaradorligini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu samaradorlikni baholash bir qator tarkibiy qismlardan iborat (1-jadval):

1-jadval. Korxonaning ekin maydonlardan foydalanish samaradorligini baholash tarkibiy qismlari.

1	Hosildorlik (Ekin maydoni birligidan olinadigan dehqonchilik mahsuloti miqdori)	Qolgan barcha narsalar teng bo'lsa, kichikroq maydonda ko'proq yalpi hosil beradigan ekinlarni etishtirish foydalidir.
2	Narx (Tovar qiymatining puldagi shakli)	Boshqa hamma narsa teng bo'lganda, hosilning har bir tonnasi qanchalik qimmat bo'lsa, tegishli hosilning har bir gektaridan shunchalik ko'p daromad keltiradi.
3	Tannarxi (Korxonaning mahsulot ishlab chiqarish va uni sotish hamda ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun qilgan jami joriy xarajatlarining pul shaklidagi ifodasi)	Narx bilan birga foydani tashkil qiladi va fermer xo'jaliklarida har 1 gektar yerdan hosil bo'ladi va ishlab chiqarilganda bir sentner hosilning tannarxi hisoblab chiqiladi.

Shunday qilib, "Boysun taraqqiyot Muhammad" MChJda barcha ekinlar (beda, arpa, va kavrak) ishlab chiqarish bo'yicha quyidagi dastlabki ma'lumotlar uch yil davomida dinamik ravishda to'plangan: muayyan ekinlar egallagan maydon; yalpi hosildorlik ko'rsatkichi; ekinlar hosildorlik ko'rsatkichi; 1 sentner hosilning to'liq tannarxi; 1 sentner hosilning narxi.

O'rganishlarimiz natijasida, "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi rahbariyatining dorivor o'simliklar ishlab chiqarish va sotish natijalaridan biroz norozilik ko'rsatadigan tendentsiyalar aniqlandi. Bular quyidagilar: korxonaning ekin maydonlari 2021-yildagi 582 gektardan 2022-yilda 561 gektarga qisqartirilishi; 2019-yilda 2018 va 2019-yillarga nisbatan hosildorlik ko'rsatkichlarning pasayishi (korxonaga bog'liq sug'orish tizimi bilan muammolar sabab); 2021-yilda korxonasi tomonidan ishlab chiqarish tannarxining oshishi (korxonasi tomonidan tannarx oshishini oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan chora tadbirlar natija bermagan).

"Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi faoliyati bilan bog'liq dastlabki statistik ma'lumotlarni qayta ishlagandan so'ng, turli xil ekinlarni ekish uchun ekin maydonidan foydalanish samaradorligini tavsiflovchi ikkita asosiy ko'rsatkichlar hisoblab chiqildi. Bular 1 gektar ekindan olingan daromad va 1 gektardan ekindan olingan foyda (2-jadval).

2-jadval. "Boysun taraqqiyot Muhammad" turli ekinlarni etishtirishning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari.

Mahsulot	Yil			3 yillik o'rtacha qiymat
	2022	2023	2024	
1 gektar ekinlardan olingan daromad, mln.so'm.				
Bug'doy	23	26	28	25.6
Arpa	19	24	21	21.4
Kavrak	720	690	710	706.6
1 gektar ekinlardan olingan foyda, mln.so'm.				
Bug'doy	13	15	15	14.3
Arpa	11	13	14	12.7
Kavrak	103	198	263	188

1-jadval ma'lumotlariga asosan Baholash natijalari quyidagicha: "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi faoliyatida Kavrak dorivor o'simligidan olingan hosilning daromad olish qobiliyati korxonasi tomonidan yetishtirilgan boshqa ekinlarga (beda, arpa) nisbatan yuqori darajada. Bundan tashqari, Kavrak osimligining barqarorlik dinamikasi beda va arpaga qaraganda ancha yaxshiroq. Ammo shuni aytish lozimki, "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi bug'doy va arpa ekinlari ekish uchun ajratilgan yer maydonlari kavrak dorivor o'simligini yetishtirishga biroz noqulay joylashgan.

Tahlil natijalari ko'rsatmoqdaki, "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi 1 gektar ekindan olinadigan foyda bo'yicha kavrak dorivor o'simligi boshqa ekinlar bilan solishtirishganda ancha ustun. Mazkur ko'rsatkichning yillar davomida o'zgarishiga qaramay, kavrak osimligining ustunligi barcha uch yil davomida teng darajada saqlanib qolgan. Bug'doy va arpa ekinlari ham yaxshi iqtisodiy natijalarni ko'rsatgan, ammo uzoq muddatli istiqbolda uning ekin maydonlari tarkibidagi ekinlar ulushini 5-6 foiz darajasida saqlab qolish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi faoliyatida kavrak dorivor o'simligi uchun haydaladigan yerlardan foydalanish samaradorligi, sotishning rentabellik darajasi ayni paytda boshqa barcha ekinlarga qaraganda yuqori. Agar uning hosildorligini barqarorlashtirishga erishilsa yanada yuqori daromad keltirishini prognoz qilish mumkin.

"Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasida so'nggi yillardagi ko'rsatkichlar ijobiy ekanligini inobatga olib, bir yildan ortiq hosil beradigan madaniy dorivor o'simliklar turlarini kengaytirishni taklif qilish mumkin.

Bugungi kunda dorivor o'simliklar yetishtirish O'zbekistonda agrar tarmoqning rivojlanayotgan sohalaridan biridir. Shu bilan birga, xorijiy davlatlardan dorivor o'simliklar xomashyosini import qilish mushkul va katta mablag' talab qiladi. Shu sababli, buning asosiy yechimi an'anaviy tarmoqlarni ham o'z ichiga olgan qishloq xo'jaligi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishdir.

Endilikda qishloq xo'jaligi toifalarini qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining boshqa tarmoqlarida bo'lgani kabi dorivor o'simliklar yetishtirishda ham davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur. Bu kabi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash xo'jalik toifalarga dorivor o'simlik xomashyolari ishlab chiqarishda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishning dastlabki bosqichidagina zarur.

Biz tomonimizdan faoliyati statistik o'rganilayotgan "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi 10 gektar kuzgi bug'doy yoki 1 gektar dorivor osimlik yetishtirishdan (masalan kavrakdan) bir xil daromad olishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, dorivor osimliklar ishlab chiqarishda faoliyatni amalga ochiruvchi xo'jalik toifasi kam xarajat qilib ko'proq foyda oladi. Bu kabi ishlab chiqarishda rentabellik darajasi har yili ortib boradi hamda keyinchalik 80 % dan yuqori darajaga yetishi mumkin.

Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi barcha xo'jalik toifalari uchun dorivor o'simliklarni yetishtirish afzaldir. Bularga viloyat iqlim sharoitiga mos, xaridor talab, istiqbolli va yuqori daromadlilarini keltiramiz:

- Lavanda;
- Kavrak;
- Na'matak;
- Zirk (Barbaris);
- Moychechak.

"Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi ish faoliyatida moychechak dorivor o'simligini almashlab ekishga kiritishni taklif qilamiz (3-rasm).

3-rasm. Moychechak dorivor o'simligidagi biologik faol moddalarning tarkibi.

Moychechak - mahalliy tilda ramashka deb ham ataladi. Bu tabiatdagi eng foydali va samarali dorivor o'simliklardan biri. Bu dorivor o'simlikdan asosan bosh, tish, ko'z, quloq, oshqozon xastaliklarni davolashda keng qo'llaniladi. Mikroblarga qarshi kurashish xususiyatiga ega bo'lib, allergik reaksiyalarni susaytirib, qon aylanish tizimini me'yorlashtiradi. Moychechak dorivor o'simligi Surxondaryo viloyati iqlim sharoitiga qulay moslashuvchan, yetishtirishda murakkab qishloq xo'jaligi texnikalarini talab qilmaydi. Shuningdek, an'anaviy dala dehqonchiligida ishlatilmaydigan ixtisoslashgan o'simliklardan biri. Odatda, moychechak o'simligi har xil tuproqqa moslashuvchan bo'lib, bir ekindan 2 yil davomida hosil olish mumkin. Eng yuqori hosildorlik ko'rsatgichi yoz (avgust oyining o'rtalarida) oylariga to'g'ri keladi⁹. Moychechak dorivor o'simligini "Boysun taraqqiyot

9 <https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/lekarstvennye-rastenija-luchshij-sposob-raznoobrazit-proizvodstvo-ili-ideja-dlja-startapa>

Muhammad” korxonasi faoliyatida yetishtirishni taklif qilayotganimizning eng yaxshi tomoni bu o’simlik hech qanday maxsus parvarish va texnika talab qilmaydi.

“Boysun taraqqiyot Muhammad” korxonasi sharoitida moychechak yetishtirishning texnologik jarayonini ta’minlash nuqtai nazaridan xo’jalikda barcha zarur jihozlar mavjud.

Biz tomonimizdan taklif qilingan loyihaning iqtisodiy samaradorligini baholash va faoliyatini amalga oshirish “Boysun taraqqiyot Muhammad” korxonasini istiqbolini prognoz qilish imkonini beradi. Avvalo, korxonaning 400 gektar yer maydoniga beda va arpa ekinlarini qisqartirish hisobiga moychechak dorivor o’simligini yetishtirish taklif qilinmoqda.

Korxonaning 2024-yil ma’lumotlariga asoslanib ekinlar tarkibidagi o’zgarishlarni (mahsulotning hosildorligi, narxlari va mahsulotni ishlab chiqarish xarajatlari) baholash amalga oshirildi. Bunda 2024-yilda korxonaning ekin maydonlari tarkibi o’zgartirilgani hisobiga ishlab chiqarish tannarxlari va mahsulot turlari bo’yicha sotish narxlaridagi o’zgarishlar hisobga olinmadi. Moychechak dorivor o’simligining taxminiy narxini aniqlash uchun ushbu mahsulot internet bozorida ma’lumotlardan foydalanildi.

Tahlillar natijasi ko’rsatmoqdaki, korxonadagi barcha yetishtirilayotgan mahsulotlar daromadli bo’lmoqda. 2024-yilda bug’doy va kavrak yetishtirish eng foydali bo’ldi, ammo loyihada bug’doy va arpa ekin maydonini biroz ko’paytirishni nazarda tutadi. Chunki korxonaning ekin maydonlari dorivor o’simliklar uchun eng yaxshi geografik joylashuvga ega.

Shunday qilib, mahsulot assortimentini boshqarish sohasida taklif etilayotgan barcha chora-tadbirlar natijasida 2025-yil uchun “Boysun taraqqiyot Muhammad” korxonasi taxminiy iqtisodiy ko’rsatkichlar hisoblab chiqildi (3-jadval).

3-jadval. “Boysun taraqqiyot Muhammad” korxonasi loyihaga muvofiq 1 gektar yer uchun mahsulotini sotish (2025-yil uchun)¹⁰.

Mahsulotlar	Harajat, mln. so’m.	Daromad, mln.so’m.	Foyda, mln.so’m.	Daromadga nisbatan rentabellik, %
Bug’doy	4	25	21	84
Arpa	4	19	15	78,9
Kavrak	267	750	483	64,4
Moychechak	8	30	22	73,3
Jami	X	824	541	76,1

Korxonada kutilayotgan rentabellik darajasi 2025-yildagi 76,1 foizni tashkil etadi.

Ammo shuni ta’kidlash joizki, ko’rsatilgan o’sishga ekinlar tarkibida daromadga nisbatan yuqori rentabellikdagi bug’doyning ulishini 6 foizdan 4 foizga kamaytirish mumkin. Sababi bug’doy va arpa korxonaning ekin maydonlari cheklanganligini hisobiga istiqbolli daromadli ekin emas.

Bundan tashqari, kelajakda “Boysun taraqqiyot Muhammad” korxonasi ishlab chaqarish faoliyatlarida hozirgi vaqatda tibbiyotda keng qo’llanayotgan Lavanda dorivor o’simligidan istiqbolli ekin sifatida tadbir qilishlari mumkin.

Biz tomonimizdan taklif qilinayotgan Lavanda o’simligining dorivor xususiyatlarining keng hisoblanadi, biologik faol moddalarning tarkibi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Lavanda dorivor o’simligidagi biologik faol moddalarning tarkibi.

10 Ilmiy izlanishlar natijasida muallif ishlanmasi.

Lavanda dorivor o'simligining ildizi baquvvat va kuchli rivojlanganligi hisobiga suvsizlikka va sovuq havoga chidamli bo'ladi. Ildizi tuproqqa 2 metrdan ziyod chuqurlikka kirib borishi mumkin. Odatda, bu o'simlik sershox hisoblanib, bir tupida 400-800 ta poya va qo'shaloq mevalar hosil qiladi hamda ko'chatlaridan 20-25 yilgacha hosil olinishi mumkin.

Lavandaning dorivor o'simliklar oilasiga kiritilishining asosiy sababi, uning guli, bargi va poyasi tarkibida bir qancha dorivor moddalar mavjudligidir. Lavanda o'simligi xushbo'y, chiroyli va dorivorligi sabab u turli sohalarda keng qo'llaniladi. Hatto qadimgi yunonlar va rimliklar ham cho'milish va kir yuvish uchun lavanda yetishtirishgan. Misrliklar balzamlash (mumiyalash) paytida o'simlikning turli qismlaridan foydalangan. O'rta asrlarda Evropa aholisi lavanda o'simligini dorivorlik xususiyati borligiga ishonishgan hamda ular bu o'simlikni doim uylarida saqlashgan. Haqiqatdan lavanda efir moyi inson asab tizimiga ta'sir qiluvchi kuchli moddadir. U tinchlantiradi, stressdan xalos bo'lishga, dam olishga va inson samaradorligini oshirishga yordam beradi. Lavanda dorivor o'simligining yog'i kosmetika va parfyumeriya sanoatida keng qo'llaniladi. Evropada lavanta ziravor sifatida ham ishlatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda dorivor o'simliklar turlarini yanada ko'paytirish imkoniyatiga ega. Yuqorida biz tomonimizdan taklif qilingan chora-tadbirlar ijrosi korxonada faoliyatida barcha turdagi resurslardan foydalanish samaradorlik ko'rsatkichlarini yanada oshiradi.

Ekin maydonlarining iqtisodiy rentabelligi oshadi, shuningdek, qo'shimcha investitsiya va ishchi kuchi talab qilinmaydi. Shu bilan birga, biz tomonimizdan taklif qilinayotgan loyiha jonli mehnat samaradorlik ko'rsatkichlarini yanada oshiradi. Sababi 2024-yilda "Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasining mehnat bilan ta'minlanish darajasi ko'rsatkichlari 112,2% ni tashkil qilgan bo'lib, loyiha korxonada xodimlarini qisqartirmasdan uni normal 101-103% gacha tushiradi.

"Boysun taraqqiyot Muhammad" korxonasi ekin maydonlarining tuproq tabiiy unumdorligini kamaytiruvchi ekinlarni zararli darajasi past bo'lgan boshqa ekinlar bilan almashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4670-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4785256>
2. S.S.G'ulomov, D.S.Almatova // "Mintaqalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsiyalarning roli." // O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmuasi tarmoqlorida innovatsion boshqaruv faoliyatini modernizatsiyalash va rivojlantirish muammolari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari (1-qism).T.: TDAU.- 2014y., 15-aprel. 24-26 betlar.
3. O'.Axmedov, A.Ergashev. // "Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya". // Darslik. SHAFOAT NUR FAYZ., 2020 yil. 6-20 betlar.
4. O.R.Fayziyev // "Moyli ekinlar donini yetishtirish va qayta ishlashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish" // Dissertatsiyasi (PhD). // T.,ToshDAU, 2021y.
5. O.A.Abduq'aniyev. // "Iste'mol savatiga kiruvchi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish" // Dissertatsiya (RhD). Toshkent 2020 y.
6. N.R.Xo'jaqulova. // "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish" // PhD. Dissertatsiya. Qarshi 2023 y.
7. Mohammed Faheem and Dr. Sumer Singh. // "Role of medicinal plants in human health disease" // International Journal of Current Research Vol. 12, Issue, 11, pp.14695-14697, November, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24941/ijcr>.
8. www.fao.org - Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) rasmiy sayti.
9. www.agro.uz - O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligining rasmiy sayti.
10. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
